

Reality Capture and BIM for Bridges: A Bibliometric Analysis of Scientific Production in Civil Infrastructure

Daniel Alves Moura, Lissa Gomes Araújo

¹STE- Serviços Técnicos de Engenharia, Brasil, ddalves5456@gmail.com ² Universidade de Brasília, Brasil, lissagomesaraujo@gmail.com

Resumo

O *Building Information Modeling* (BIM) transforma a indústria AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação) ao integrar disciplinas e tecnologias, promovendo colaboração e gestão eficiente. Este estudo analisa a produção científica sobre o uso de captura da realidade, por meio de laser scanner, LiDAR e drones, aplicada à modelagem BIM de pontes e viadutos. Adota revisão sistemática e análise bibliométrica de 30 publicações de 2020 a 2024, coletadas nas bases CAPES e Scopus, com tratamento dos dados no VOSViewer para identificar tendências, conexões temáticas e autores relevantes. Os resultados indicam crescimento do interesse acadêmico e cinco áreas principais de investigação: levantamento 3D, inspeção por drones, pós-processamento de nuvens de pontos, modelagem de danos e integração para manutenção baseada em BIM. Conclui que a captura da realidade aumenta a precisão de modelos digitais, apoiando engenharia reversa, monitoramento e manutenção preditiva, fortalecendo a gestão de Obras de Arte Especiais.

Keywords: BIM, Bridges, Reality Capture, Infrastructure.

DOI: [10.5281/zenodo.18436115](https://doi.org/10.5281/zenodo.18436115)

1. Introdução

O transporte rodoviário predomina no Brasil, e as pontes, junto a outras obras de arte especiais (OAEs), são essenciais para a eficiência e segurança do sistema, impactando diretamente o desenvolvimento socioeconômico. Garantir a integridade dessas estruturas é crucial, uma vez que determinam a capacidade do transporte, envolvem altos custos e, em caso de falha, comprometem o funcionamento do sistema (Barker, 2006). De acordo com dados disponibilizados pelo DNIT (2024), a malha rodoviária federal possui cerca de 76 mil quilômetros, com 6.833 pontes e viadutos registrados no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), totalizando aproximadamente 5 milhões de metros quadrados de tabuleiros. Nesse contexto, é essencial implementar sistemas que orientem investimentos estratégicos em manutenção e recuperação.

Sob essa perspectiva, a Modelagem da Informação da Construção (BIM) destaca-se como uma metodologia promissora na indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), oferecendo benefícios que vão da concepção à operação, integrando áreas, reduzindo retrabalhos e custos, e contribuindo para o cumprimento de prazos (Eastman et al., 2014). A aplicação do BIM tem se expandido para a engenharia reversa de obras civis existentes, criando modelos inteligentes que armazenam informações completas sobre geometria, identificação e detalhes descritivos das estruturas (Charef et al., 2019).

O processo de engenharia reversa envolve aquisição, segmentação e modelagem de dados tridimensionais (Hichri et al., 2013), utilizando tecnologias de sensoriamento remoto como varredura a laser terrestre (TLS), fotogrametria de veículo aéreo não tripulado (UAV) Varredura LiDAR Terrestre Móvel (MTLS) e Estrutura de Movimento (SfM), fundamentais para levantamentos precisos (Isailović et al., 2020). O fluxo *Scan-to-BIM* converte nuvens de pontos em modelos BIM detalhados, permitindo inspeções e levantamentos de pontes com elevada fidelidade (Isailović et al., 2020).

Além disso, a captura de realidade, utilizando laser scanners, LiDAR e drones, combinada a algoritmos avançados de processamento de nuvens de pontos, permite transformar grandes volumes de dados em modelos digitais precisos, integrando informações estruturais, materiais e de manutenção (Stal et al., 2021). Esses modelos não apenas permitem medições exatas, mas também favorecem a detecção de patologias e o planejamento de intervenções com alta acurácia, otimizando manutenção e conservação das estruturas (Stal et al., 2021).

O objetivo deste estudo é analisar a produção científica relacionada ao uso da captura da realidade aplicada à infraestrutura, com ênfase na modelagem BIM de pontes e viadutos. Por meio de uma análise bibliométrica, buscou-se mapear tendências, identificar autores, instituições e países de destaque, além de avaliar o impacto das publicações. O estudo também aborda as principais metodologias de levantamento, processamento de nuvens de pontos e integração dessas informações aos modelos BIM.

A importância deste trabalho reside em evidenciar o papel da captura da realidade na melhoria da precisão e eficiência dos modelos BIM aplicados a pontes, oferecendo suporte para inspeções, manutenção e projetos mais assertivos.

No intuito de viabilizar esse tipo de avaliação, é possível desenvolver indicadores de produtividade e desempenho por meio de técnicas de bibliometria e cientometria. A abordagem bibliométrica, em particular, permite realizar análises quantitativas da produção científica, abrangendo a avaliação da tipologia, quantidade e qualidade das fontes de informação citadas nas publicações (Silva et al., 2011).

O trabalho está organizado em quatro seções: 1. Introdução, que contextualiza o trabalho e os objetivos; 2. Desenvolvimento, que aborda a relevância do BIM e da captura de realidade para pontes; 3. Método, onde é descrita a metodologia adotada; 4. Resultados, que apresentam as principais descobertas do estudo; e 5. Discussões, que evidenciam a contribuição do trabalho, identificam lacunas e sugerem caminhos para pesquisas futuras. Na sequência, serão apresentadas algumas referências para embasar a discussão proposta.

2. Desenvolvimento

O BIM surgiu com foco em edificações, entretanto seus conceitos se aplicam também a infraestruturas, abrangendo desde o projeto até a fase de manutenção. Liu et al. (2017) classificam suas aplicações em transporte, energia, redes, lazer e meio ambiente. No contexto de pontes, a metodologia *Bridge Information Modeling* (BRIM) foi desenvolvida para modernizar os processos construtivos, estruturando e integrando dados de seus componentes ao longo de todo o ciclo de vida (Lee et al., 2010).

Apesar dos avanços, a adoção do BIM em projetos de infraestrutura de transportes tem evoluído mais lentamente em comparação às edificações, devido à complexidade geométrica e à falta de padronização de objetos e parâmetros específicos. Iniciativas como o programa norte-americano, (BRIM), iniciado em 2015, destinado à modernização da engenharia de pontes com base em tecnologias digitais (Bartholomew et al., 2015), têm impulsionado o desenvolvimento de novos fluxos de trabalho e ferramentas especializadas.

Entretanto, desafios persistem. A variabilidade geométrica e semântica das pontes dificulta a aplicação direta dos modelos paramétricos desenvolvidos para edificações. Embora a modelagem paramétrica seja reconhecida como uma alternativa promissora para aumentar a interoperabilidade e a automação, ainda há lacunas de pesquisa nesse campo (Girardet & Boton, 2021).

Além disso, incertezas geotécnicas e topográficas permanecem como fatores críticos que impactam custos e prazos, exigindo levantamentos mais precisos. Nesse contexto, tecnologias emergentes, que integram fotografia de alta definição, varredura a laser 3D e sistemas de informação geográfica, apoiadas pelo uso de veículos aéreos não tripulados (UAV), têm aprimorado significativamente a precisão e a agilidade dos levantamentos, contribuindo para reduzir riscos e otimizar o planejamento.

A fotogrametria proporciona imagens de alta qualidade para geração de modelos tridimensionais, enquanto o LiDAR (*Light Detection and Ranging*) se destaca pela rapidez na geração de modelos 3D precisos, facilmente integráveis ao BIM, como ilustrado na Figura 1. O uso combinado dessas tecnologias com Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e dados GNSS permite a sobreposição de camadas informacionais como topografia, materiais, geolocalização e deformações, possibilitando análises multidimensionais em diferentes estágios do projeto (Agarwal et al., 2016).

Figura 1 - Algumas tecnologias para levantamento de informação. Fonte: Adaptado de Agarwal et al., 2016.

O uso de tecnologias como *laser scanners*, LiDAR e drones permite a captura precisa de dados tridimensionais de pontes, favorecendo a criação de modelos BIM fiéis à realidade (Kolecka, 2012). O uso de drones, em particular, permite o acesso a regiões de difícil alcance e auxilia na detecção precoce de falhas estruturais (Canuto et al., 2016). Após a aquisição, o processamento e a segmentação das nuvens de pontos, apoiados por algoritmos de reconhecimento de padrões,

convertem grandes volumes de dados em informações estruturadas, otimizando o fluxo *Scan-to-BIM* (Biblus, 2023).

No ambiente BIM, esses recursos possibilitam representar geometria, materiais, histórico de manutenção e condição atual das estruturas, apoiando a identificação de danos, a análise de impactos e o planejamento de intervenções (Groetelaars & Amorim, 2012). Dessa forma, a integração da captura da realidade ao BIM constitui um avanço na gestão de pontes, otimizando inspeções, manutenção e desempenho estrutural.

3. Método

Para alcançar os objetivos do estudo, realizou-se uma análise bibliométrica, que consiste na aplicação de métodos estatísticos e matemáticos à análise de produções científicas (Chueke, 2015). A revisão sistemática da literatura foi conduzida em bases de dados internacionais, com destaque para o portal de periódicos da Capes.

O processo iniciou-se pela definição de palavras-chave que delimitassem o escopo da pesquisa, combinadas a operadores lógicos para aumentar a precisão e a relevância dos resultados. Os termos “BIM”, “*Building Information Modeling*” e “*Bridge*” serviram como ponto de partida, resultando em pouco mais de três mil publicações. Em seguida, aplicaram-se filtros para selecionar apenas artigos completos, publicados em inglês entre 2020 e 2024, e relacionados às áreas de “*Engineering*” e “*Computer Science*”. Após esse refinamento, foram identificados 174 estudos relevantes, conforme apresentado na Tabela 1, utilizando-se ainda palavras-chave específicas para a busca.

Tabela 1 - String de busca utilizado nesta pesquisa.

Base de Dados	Palavras-chave	Quantidade de Publicações
Periódicos da Capes (2020-2024)	BIM	174
	<i>Building Information Modeling</i>	
	<i>Bridge</i>	

Fonte: Autoria própria, 2025.

A pesquisa foi realizada a partir da busca por termos em títulos, resumos e palavras-chave, restrita ao inglês, abrangendo artigos publicados entre 2020 e 2024 na área de *Engineering*. Em seguida, analisaram-se os resumos, excluindo trabalhos sem acesso ao texto completo, duplicados, em outros idiomas ou que não tratassem da aplicação do BIM na arquitetura, engenharia e construção, resultando em 30 artigos selecionados.

A análise bibliométrica foi conduzida no software VOSViewer, que gera mapas de relações entre termos. A Figura 2 a seguir apresenta o fluxo metodológico do estudo.

Figura 2 – Esquema metodológico. Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Resultados

Os resultados obtidos a partir da análise bibliométrica e de conteúdo foram organizados em três eixos: (i) análise de palavras-chave, (ii) análise temporal e distribuição geográfica das publicações, e (iii) análise de rede de termos. A interpretação desses resultados busca demonstrar como a captura da realidade tem contribuído para a precisão, eficiência e integração de modelos BIM de pontes, alinhando-se aos objetivos do estudo.

4.1. Análise de Palavras Chave

A análise no VOSviewer gerou uma nuvem refinada de palavras-chave (Figura 3), evidenciando os termos mais recorrentes e suas relações semânticas, em que a proximidade indica associação, o tamanho dos círculos representa relevância e a espessura das conexões, a intensidade das cocitações (Laengle et al., 2018). Observou-se forte conexão entre BIM e temas como construção de pontes, sistemas de gestão de infraestrutura, processamento de dados e geração de modelos digitais. Essa interligação reflete o papel central do BIM como plataforma de integração entre modelagem, gestão da informação e manutenção de ativos de infraestrutura.

Figura 3 - Representação do mapa de conexões do VOSViewer. Fonte: Autoria própria, 2025.

A análise do mapa apresentado na Figura 3 evidencia a relevância dos termos *Building Information Modeling*, *Bridges*, *Building Management Systems* e *Construction*, que concentram um volume significativo de citações e impacto na produção científica. Esse resultado destaca a necessidade de aprofundar a investigação sobre o agrupamento dessas palavras-chave, visando identificar áreas prioritárias e tendências de pesquisa, alinhadas ao objetivo do BIM como metodologia voltada à gestão da informação e integração de sistemas.

4.2. Análise Temporal e Distribuição Geográfica

A distribuição das publicações ao longo do tempo (Figura 4) demonstra um crescimento expressivo da produção científica entre 2021 e 2023, com aumento aproximado de 200% no número de artigos. O pico observado em 2023 e a leve redução em 2024 indicam um processo de consolidação do tema, sugerindo maturidade metodológica e diversificação das linhas de pesquisa. Esse padrão indica que, embora recente, a área tem despertado interesse crescente na comunidade científica.

Figura 4 - Distribuição temporal dos artigos publicados. Fonte: Autoria própria, 2025.

Em termos geográficos, foram identificados 16 países com publicações relevantes. A Coreia do Sul e a China lideram com sete estudos cada, seguidas pela Alemanha (seis publicações). A Europa, de forma agregada, apresenta-se como o continente mais representativo, reunindo nove países e 24 artigos (Figura 5).

Figura 5 - Relação de artigos publicados por país. Fonte: Autoria própria, 2025.

A Coreia do Sul destaca-se por desenvolver metodologias aplicadas à manutenção e ao projeto de pontes estaiadas e pré-fabricadas, com uso de BIM voltado à simulação 4D e diagnóstico de segurança

estrutural (Lee et al., 2017; Kim et al., 2023). A China, embora possua a maior rede de pontes do mundo, ainda apresenta adoção incipiente do BIM em infraestrutura horizontal, concentrando esforços em pesquisas exploratórias e projetos-piloto (Zhou et al., 2020).

Por outro lado, a Alemanha apresenta um cenário consolidado, com o uso obrigatório do BIM em obras públicas desde 2020, o que impulsionou sua aplicação em pontes rodoviárias e ferroviárias (BMVI, 2015; Mundt et al., 2023). Já a Itália, impulsionada pelo colapso da ponte Morandi em 2018, avançou na implementação de diretrizes nacionais para classificação de risco e monitoramento digital, utilizando BrIM, GIS e sistemas integrados (Carbonari et al., 2024).

Essas diferenças evidenciam dois perfis distintos: países com aplicação consolidada e respaldo normativo (Alemanha e Itália) e nações com grande produção científica e avanço tecnológico, mas em estágios distintos de maturidade prática (China e Coreia do Sul). Também se destacam Reino Unido e Noruega, que, juntamente com a Itália, respondem por cerca de 30% das publicações.

A ausência do Brasil entre os países mais produtivos demonstra uma lacuna na produção científica nacional, o que reforça a necessidade de ampliar pesquisas sobre captura da realidade e modelagem BIM em infraestrutura.

No tocante à autoria (Figura 6), a Alemanha apresenta o maior número de pesquisadores (33), seguida por China, Itália e Coreia do Sul, que somam 57 autores, correspondendo a cerca de 40% do total.

Figura 6 - Relação de autores por país. Fonte: Autoria própria, 2025.

Foram identificados 17 periódicos responsáveis pelas 30 publicações analisadas (Figura 7). Entre eles, destaca-se o periódico *Automation in Construction*, com 7 artigos, seguido por *Applied Sciences*, que contabiliza 5 publicações.

Além disso, os periódicos mais frequentes no gráfico apresentado na Figura 7, como *Automation in Construction*, *Applied Sciences* e *Advances in Civil Engineering*, destacam-se pela relevância e qualidade científica internacionalmente reconhecida. *Automation in Construction* apresenta Fator de Impacto superior a 11,5 e classificação Q1 no SCImago, evidenciando forte influência nas áreas de BIM e construção (Elsevier, 2025; Scimago, 2025). *Applied Sciences* mantém CiteScore de 5,5 e H5-Index de 165, enquanto *Advances in Civil Engineering*, com Fator de Impacto aproximado de 1,8, é amplamente citada na engenharia civil (Elsevier, 2025). Esses indicadores reforçam a importância desses periódicos como fontes qualificadas para pesquisas em BIM e engenharia estrutural.

Esses indicadores demonstram que o tema está consolidado em periódicos de alto impacto internacional, refletindo rigor científico e relevância global. Observa-se, assim, um movimento de amadurecimento da produção acadêmica, com foco em abordagens interdisciplinares que combinam captura da realidade, modelagem digital e manutenção de estruturas.

Figura 7 - Relação de publicações por periódico. Fonte: Autoria própria, 2025.

4.3. Análise de rede de termos

A análise de ocorrência compartilhada de termos permitiu identificar cinco eixos principais de pesquisa, que expressam a evolução das práticas e a convergência tecnológica entre a captura da realidade e o BIM aplicado a pontes:

- I. Levantamento com Laser Scanner e LiDAR: amplamente discutido como ferramenta essencial para gerar modelos digitais precisos, abrangendo tanto levantamentos terrestres quanto aéreos com drones.
- II. Uso de Drones para Inspeção e Monitoramento: explorado como solução eficaz para alcançar áreas de difícil acesso, proporcionando dados detalhados para análises posteriores.
- III. Processamento de Nuvens de Pontos e Algoritmos de Pós-processamento: foco em técnicas avançadas para manipular grandes volumes de dados e integrá-los em modelos BIM robustos e detalhados.
- IV. Modelagem de Danos e Análise Estrutural: voltada à identificação e avaliação de defeitos, com destaque para a automação da detecção de patologias e a análise da condição estrutural das pontes.
- V. Integração de Informações e Manutenção Baseada em BIM: direcionada à unificação de dados estruturais, materiais e de manutenção, possibilitando a aplicação do BIM como suporte à gestão e manutenção de pontes.

Buscando compreender como as tecnologias de captura da realidade contribuem para a precisão e eficácia dos modelos BIM e de que forma os avanços tecnológicos têm transformado práticas de levantamento, inspeção e manutenção de pontes e viadutos, foi realizada a análise apresentada na Tabela 2 a seguir.

Entre os tópicos analisados, a “Integração de Informações e Manutenção baseada em BIM” foi identificada em 21 estudos, correspondendo a 70% da amostra. Observa-se também um interesse significativo na avaliação do estado atual do conhecimento sobre BIM, por meio de pesquisas bibliográficas que abordam temas como captura da realidade (com uso de laser scanner e drones), processamento de nuvens de pontos, modelagem de danos e análise estrutural. Nesse contexto, a capacidade de simular diferentes cenários de manutenção e reabilitação em ambiente BIM permite antecipar impactos e custos, assegurando decisões que otimizem a segurança, a durabilidade e o desempenho das pontes ao longo do tempo.

Tabela 2 – Relação de Temas por Publicação.

ID	Artigo	Levantamento com Laser Scanner Terrestre e LiDAR	Levantamento com Drone	Pós-processamento de Nuvem de Pontos	Modelagem de Danos e Análise Estrutural	Integração de Informações para Manutenção utilizando BIM
1	A BIM Based Framework for Damage Segmentation, Modeling, and Visualization Using IFC				✓	✓
2	A digital information model framework for uas-enabled bridge inspection					✓
3	A semantic modeling approach for the automated detection and interpretation of structural damage			✓	✓	✓
4	A Terrestrial LiDAR-Based Detection of Shape Deformation for Maintenance of Bridge Structures	✓		✓		
5	Accurate Virtual Trial Assembly Method of Prefabricated Steel Components Using Terrestrial Laser Scanning	✓		✓		✓
6	Assessment of State-of-the-Art Methods for Bridge Inspection: Case Study			✓		✓
7	Automated Reconstruction of Parametric BIM for Bridge Based on Terrestrial Laser Scanning Data	✓		✓		✓
8	Automatic As-Built BIM Creation of Precast Concrete Bridge Deck Panels Using Laser Scan Data	✓			✓	
9	Automatic bridge design parameter extraction for scan-to-BIM	✓		✓		
10	BIM-based mixed-reality application for bridge inspection and maintenance					✓
11	Bridge damage: Detection, IFC-based semantic enrichment and visualization			✓		✓
12	BrIM and UAS for bridge inspections and management		✓			✓
13	Crane Lifting Optimization and Construction Monitoring in Steel Bridge Construction Project Based on BIM and UAV		✓			✓
14	Defect-oriented supportive bridge inspection system featuring building information modeling and augmented reality					✓
15	Defining a Digital Strategy in a BIM Environment to Manage Existing Reinforced Concrete Bridges in the Context of Italian Regulation				✓	✓
16	Digital twinning of existing reinforced concrete bridges from labelled point clusters	✓		✓		✓
17	Empirical Study on Structural Safety Diagnosis of Large-Scale Civil Infrastructure Using Laser Scanning and BIM	✓				✓
18	Evaluation of Mixed Reality Support for Bridge Inspectors Using BIM Data Digital Prototype for a Manual Task with a Long-Lasting Tradition					✓
19	Framework for automated UAS-based structural condition assessment of bridges		✓		✓	
20	Infrastructure BIM Platform for Lifecycle Management		✓	✓		✓
21	Path Planning and Control of a UAV Fleet in Bridge Management Systems		✓			
22	Quality specification and control of a point cloud from a TLS survey using ISO 19157 standard	✓				
23	Real geometrical imperfection of bow-string arches-measurement and global analysis	✓				
24	Research on Bridge Deck Health Assessment System Based on BIM and Computer Vision Technology					✓
25	Road infrastructure heritage: From scan to infrabim	✓	✓	✓		✓
26	RPAS-based framework for simplified seismic risk assessment of Italian RC-bridges		✓	✓		
27	SeeBridge Next Generation Bridge Inspection: Overview, Information Delivery Manual and Model View Definition			✓	✓	✓
28	Semantic structure from motion for railroad bridges using deep learning		✓	✓		✓
29	Semi-automated generation of parametric BIM for steel structures based on terrestrial laser scanning data	✓		✓		
30	The measurements of surface defect area with an RGB-D camera for a BIM-backed bridge inspection			✓		✓

Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Discussões

Os resultados obtidos demonstram que os termos BIM e captura da realidade têm sido cada vez mais explorados em estudos científicos, evidenciando uma tendência de crescimento e consolidando um campo de pesquisa em expansão, especialmente no contexto de pontes e viadutos. Essa constatação vai ao encontro do objetivo deste estudo, que buscou analisar a produção científica sobre o tema e identificar suas principais tendências.

A análise bibliométrica, apoiada em mapas de conexões e densidade, revelou uma forte associação entre BIM e engenharia reversa, indicando a integração crescente entre modelagem digital e técnicas de levantamento tridimensional. Essa relação sugere que os estudos vêm explorando a aplicação da captura da realidade como ferramenta de apoio ao processo de modelagem e à gestão de informações em obras de arte especiais.

Os dados também apontam para um aumento do interesse pela temática, possivelmente associado à expansão do uso do BIM no mercado de trabalho e à demanda por soluções mais precisas e eficientes no desenvolvimento e manutenção de infraestruturas. As tecnologias de captura da realidade, como o laser scanner e o LiDAR, contribuem significativamente para a qualidade e confiabilidade dos modelos gerados, permitindo maior precisão geométrica e suporte à tomada de decisão.

A investigação bibliométrica possibilitou identificar autores, periódicos e países de maior relevância, além de avaliar o impacto das publicações na área, atendendo aos objetivos propostos de mapear a produção científica e suas influências. A revisão sistemática de literatura complementou essa análise, oferecendo uma visão macro sobre o estado da arte e evidenciando tanto as potencialidades quanto as limitações da integração entre captura da realidade e BIM.

A análise das palavras-chave e dos temas recorrentes confirmou a predominância dos termos BIM e pontes, reforçando a ênfase na aplicação dessas tecnologias à infraestrutura. Entretanto, observou-se a necessidade de estudos complementares que aprofundem a avaliação dos agrupamentos temáticos e identifiquem lacunas de pesquisa, de modo a fortalecer o conhecimento técnico e teórico sobre o assunto.

Por fim, considerando os procedimentos metodológicos analisados, torna-se relevante incentivar a adoção de abordagens que resultem em soluções práticas e consolidem o conhecimento existente, como estudos construtivos, experimentais e de ação. Essas iniciativas podem ampliar a aplicação do BIM em projetos de infraestrutura e contribuir para a consolidação de práticas mais integradas entre pesquisa, modelagem e gestão de ativos.

Referências

- Agarwal, R., Chandrasekaran, S., & Sridhar, M. (2016). *Imagining construction's digital future*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future>
- Barker, R. M., & Puckett, J. A. (2006). *Design of highway bridges: An LRFD approach*. 2ª ed. John Wiley & Sons.
- Bartholomew, M., Blasen, B., & Koc, A. (2015). Bridge information modeling (BrIM) using open parametric objects. *US Department of Transportation*. <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/42890>
- BibLus. (2023). *A nuvem de pontos ao serviço do BIM*. <https://biblus.accasoftware.com/ptb/a-nuvem-de-pontos-ao-servico-do-bim/>.
- BMVI – Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. (2015). *Stufenplan Digitales Planen und Bauen*. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/stufenplan-digitales-bauen.html>
- Canuto, C. L., Moura, L. R., & Salgado, M. S. (2016). *Tecnologias digitais e preservação do patrimônio arquitetônico: explorando alternativas*. *PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção*, 7(4), 252–264. <https://periodicos.sbu.unicamp.br>

- Carbonari, A., Martino, G., & De Felice, G. (2024). An integrated data-driven system for digital bridge management. *Buildings*, 14(1), 253. <https://doi.org/10.3390/buildings14010253>
- Charef, R., Emmitt, S., Alaka, H., & Fouchal, F. (2019). Building information modelling adoption in the European Union: An overview. *Journal of Building Engineering*, 25, 100777. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2019.100777>
- Chueke, G. V. (2015). O que é bibliometria?: uma introdução ao fórum. *Revista Eletrônica de Negócios Internacionais*, 10(2), 1–5.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2014). *Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores*. Bookman.
- Elsevier. (2025). *Journal metrics*. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/journal-metrics>
- Girardet, A., & Botton, C. (2021). A parametric BIM approach to foster bridge project design and analysis. *Automation in Construction*, 126, 103679. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103679>
- Groetelaars, N. J., & Amorim, A. L. (2012). Dense stereo matching (DSM): conceitos, processos e ferramentas para criação de nuvens de pontos por fotografias. In *Anais do 16º Congresso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital – SIGRADI* (pp. 1–10). SIGRADI.
- Hichri, N., Stefani, C., De Luca, L., & Veron, P. (2013). Review of the as-built BIM approaches. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XL-5/W1, 107–112.
- Isailović, D., Stojanovic, V., Trapp, M., Richter, R., Hajdin, R., & Döllner, J. (2020). Bridge damage: Detection, IFC-based semantic enrichment and visualization. *Automation in Construction*, 112, 103088. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103088>
- Kim, J., Lee, D., & Cho, Y. (2023). BIM-based digital engineering for prefabricated bridges: application and safety diagnosis. *Journal of the Korea Institute of Construction Engineering and Management*, 24(3), 115–128. <https://koreascience.kr/article/JAKO202309243215025>
- Kolecka, N. (2011). Photo-based 3D scanning vs. laser scanning: competitive data acquisition methods for digital terrain modelling of steep mountain slopes. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XXXVIII-4/W19, 203–208. <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-203-2011>
- Laengle, S., Modak, N. M., Merigó, J. M., & De la Sotta, C. (2018). Thirty years of the International Journal of Computer Integrated Manufacturing: a bibliometric analysis. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, 31(12), 1247–1268.
- Lee, G., Kim, H., & Park, S. (2017). Development of BIM-based bridge maintenance system for cable-stayed bridges. *Journal of the Korea Institute of Building Construction*, 17(1), 47–58. <https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201707153702711.page>
- Lee, K. M., Lee, Y. B., Shim, C. S., & Park, K. L. (2010). Bridge information models for construction of a concrete box-girder bridge. *Structure and Infrastructure Engineering*, 8(7), 687–703. <https://doi.org/10.1080/15732471003727977>
- Liu, X., Wang, X., Wright, G., Cheng, J. C. P., Li, X., & Liu, R. (2017). A state-of-the-art review on the integration of Building Information Modeling (BIM) and Geographic Information System (GIS). *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.3390/ijgi6020053>
- Mundt, R., Schach, R., & Hildebrandt, A. (2023). Use of data from BIM method for new and existing concrete bridges: practical report and possible improvements. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/375594878>
- Scimago. (2025). *SCImago Journal & Country Rank*. <https://www.scimagojr.com>
- Silva, M. R., Hayashi, C. R. M., & Hayashi, M. C. P. I. (2011). Análise bibliométrica e cientométrica: desafios para especialistas que atuam no campo. *INCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação*, 2(1), 110–129.

- Stal, C., Verbeurgt, J., De Sloover, L., & De Wulf, A. (2021). Assessment of handheld mobile terrestrial laser scanning for estimating tree parameters. *Journal of Forestry Research*, 32, 1503–1513.
- Zhou, Y., Li, X., & Zhang, Y. (2020). Application of BIM in infrastructure projects in China. In *International Conference on Transportation and Development, 2020, Seattle. Proceedings* (pp. 463–472). ASCE. <https://doi.org/10.1061/9780784482858.053>